

ПРИМЕНЕНИЕ ТАЙМЛАЙН ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕМЫ «ИСТОРИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ»

Алимова Ф.А.

д.пед.н., и.о. профессор ТГПУ им. Низами

Исроилова Ж.С

студентка 4-курса ТГПУ им. Низами

email: zasminaisroilova@gmail.com

Аннотация. В данной статье представлена методика применения таймлайнов в процессе обучения химии. Рассмотрены преимущества их использования, отдельное внимание уделено ученическим таймлайнам.

Ключевые слова: методика обучения, химия, таймлайн, визуализация, органическая химия, учебный проект.

В наше время объем информации постоянно, в связи с чем, использование временных лент при обучении химии у учеников способствует развитию их навыков анализа, обработки и восстановления связей и отношений между понятиями. В своих выступлениях Президент нашей республики Ш.Мирзиёев не раз подчеркивает «о важности школьных предметов – физика, химия, биология и обновление учебных планов и программ в соответствии с международными стандартами, уделяя внимание информационным технологиям в сфере образования».

Таймлайн при обучении химии - это удобный инструмент, который помогает учащимся организовать и визуализировать последовательность ключевых событий и открытий в развитии химической науки. Он представляет собой графическое представление временной шкалы, на которой отмечены важные точки в истории химии, такие как открытие элементов, разработка основных теорий и законов, и другие значимые события. Использование таймлайна при обучении химии является эффективным подходом, который

помогает ученикам лучше организовать и запомнить информацию, связанную с историей развития химических открытий и теорий. Таймлайн представляет собой визуальное отображение ключевых событий и открытий в определенном порядке времени. Повседневная практика в сфере образования показывает, что наличие новой визуальной культуры оказывает мощное влияние на формирование личности человека. Становится понятно, что необходимо развивать у учащихся особые умения визуализации учебной информации.

Преимущества использования таймлайна в обучении химии заключаются в следующем:

1. Логическая структура.
2. Запоминание и организация информации.
3. Понимание контекста.
4. Визуализация связей.
5. Содействие критическому мышлению:

Создание таймлайнов при обучении химии может быть очень полезным инструментом для учеников, чтобы лучше запоминать информацию, видеть логическую связь между событиями и концепциями, и улучшить их понимание химии в целом. Например, разработанный таймлайн для обучения темы «История органической химии» можно представить следующим образом, рис. 1.

Рис.1. Фрагмент таймлайна

Интеграция таймлайнов в химическое образование позволяет структурировать и визуализировать последовательность событий, реакций, исторических век, а также ключевых открытий в этой области по хронологической шкале. Эффективность усвоения учебного материала повышается, если наглядность в обучении выполняет не только иллюстративную, но и когнитивную функцию, то есть используются когнитивные графические учебные элементы. К процессу усвоения подключается «образное» правое полушарие. В первую очередь, таймлайны можно использовать для формирования у учащихся системного взгляда на исторические процессы развития химической науки и химического образования нашей республики. Также очень полезно их использование при работе с биографиями ученых, историей их научно-исследовательской деятельности.

Ученики также могут создать свой таймлайн, а также в ряде сервисов может быть реализована и совместная работа по формированию общего таймлайна. Это придает учебной деятельности социальную направленность и приводит к формированию определенных общекультурных компетенций.

Использование данного средства наглядности при обучении химии не только способствует более глубокому пониманию истории науки химии, но также помогает ученикам легче запоминать материал, делая процесс обучения более интерактивным и увлекательным.

Использованная литература.

1.Попова О. Г. Таймлайн как сервис интерактивного обучения в рамках дисциплины «История вычислительной техники» //Новые образовательные технологии в вузе (НОТВ-2015) //Екатеринбург, 2015. – №. 12. – С. 354-360.

2.Исроилова Ж.С., Алимова Ф.А. Обучение химии с применением мультимедийных технологий // Ta’lim sifati yangi O’zbekiston taraqqiyotini yanada yuksaltirishning muhim omili». Ilmiy-amaliy konferentsiya.2023 Qo’qon, 15 may, – С. 9-10

3. Соловьёва, Т. В. Инфографика в медийном и учебном текстах. [Текст] / Т. В. Соловьёва // Вестн. Новгород. гос. ун-та им. Ярослава Мудрого. - 2010. - № 57. - С. 76-79

4. Алимova, Ф. А. (2020). Современные технологии при обучении химии. Учебник. Ташкент: Идтисодиёт дунёси, 307.

5. Toshboboyevna, T. N., & Abdurahimovna, N. D. (2023). PEDOGOGIK TEXNOLOGIYA BU TA'LIM JARAYONIGA SISTEMALI YONDASHUV BO'LIB XIZMAT QILADI. Journal of Integrated Education and Research, 2(1), 160-163.

6. Xajievna, S. S. (2023). Kimyoni o'qitishda innovatsion yondashuvdan foydalanish. Science and innovation, 2(Special Issue 7), 114-117.

7. Алимova, Ф. А. Методические аспекты организации дискуссий студентов по методу Хакнесса / Ф. А. Алимova // Актуальные проблемы современной науки. – 2024. – № 1(136). – С. 73-77.

8. Усмонова, Д. Т. (2024). Интеграция Различных Сторон Образовательного Процесса И Компонентов Внешней Среды В Реализации Профильного Обучения. International Journal of Formal Education, 3(1), 23-26.